

ЭКОСИСТЕМЫ - ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИИ

Усмонова Дилноза Тулкуновна,

старший преподаватель кафедры «Химия и методика ее преподавания»

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами

diln0za.usmonova@yandex.ru

Аннотация: В данной статье рассмотрено основные вопросы по экологии, применение выполнение формирующих заданий для практического применения знаний и одновременно приобретение практического опыта профессиональной деятельности для повышения эффективности процесса обучения химии.

Ключевые слова: экология, термин, объект, химия, анализ, экосистемы, наука, цель экологии.

Наука, изучающая условия существования живых организмов, их взаимосвязь между собой и средой, в которой они обитают, называется экологией. Слово "экология" происходит от греческих слов oikos - дом и logos - наука. Этот термин был впервые использован в 1866 году ученым, биологом дарвинистом Э.Геккелем. Он понимал экологию как "науку о взаимоотношениях живого вещества с окружающей его средой". Современная экология – комплексная междисциплинарная наука, познающая устойчивости жизни на всех уровнях её организации. Экология – научная основа грамотного взаимоотношения общества и природы, рационального использования природных богатств, поддержания жизни на Земле. Достижения экологии служат фундаментом для решения актуальных задач современности. Основная цель экологии вывести человечество из глобального экологического кризиса на путь устойчивого развития, при котором будет достигнуто удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения без лишения такой возможности будущих поколений.

В настоящее время экология представляет собой разветвленную систему наук, в которых используются разнообразные методы. Основная задача экологии на современном этапе - детальное изучение основ структуры и функционирования, природных и созданных человеком систем. Окружающая нас природа представляет собой не беспорядочное сочетание различных живых существ, а достаточно устойчивую и организованную систему.[1, стр24-25]

Каждый вид растение и животных занимает в этой системе определенное место. Изучением растение и животных, как отдельных особей, так и членов популяций и сообществ, в их взаимодействии с окружающей средой, ее физическими, химическими и биологическими факторами занимается экология. Она изучает взаимодействия и взаимоотношения организма и популяции с окружающей средой, исследует действие среды на строение, жизнедеятельность и поведение организма, изучает пространства размещения популяций, возрастную, половую и поведенческую структуры, устанавливает зависимость между средой и численностью популяций. Экология изучает отношение между популяциями и факторами жековой природы, их влияние на расселение видов, на развитие и смену сообществ..[2,стр72]

Несмотря на различные подходы к пониманию термина "экология", все ученые-экологи сходятся на том, что экология составная часть любого раздела биологии, связанного с теми или другими систематическими группами. Наряду с изучением экологии животных, растений, микроорганизмов и их сообществ за последние годы все больше и больше внимания ученых привлекают экология человека. Жизнь живого организма, в том числе человека невозможна без окружающей среды, без природы. Человеку как живому организму, как биологическому виду присущ обмен веществ с окружающей средой, который является основным условием существования любого живого вида и существа. Организм человека во многом связан с остальными компонентами биосферы - растениями, насекомыми, микроорганизмами и т.д., т.е. его сложный организм входит в великий круговорот веществ и подчиняется его законам.[3стр 67]

Непрерывный приток атмосферного кислорода, питьевой воды, пищи абсолютно необходим для биологической жизнедеятельности и существования человека. Человеческий организм, как и организмы других животных, подчинен суточным и сезонным ритмам, реагирует на сезонные изменения окружающей температуры, интенсивности солнечного излучения. Итак, рассказав это, можно увидеть, что человек и человеческое общество очень сильно зависят от окружающей его среды. Именно это влияние природной среды на человека и изучает современная экология человека.

Использованная литература:

1. .Ажгиревич А.И. Экология. под ред. проф. В.В. Денисова. – М.:ИКЦ «MapT», 2006.
2. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология: учебник для вузов. – изд.12-е, и перераб, - Ростов н/Д: Феникс, 2007
3. Данилова В.С., Кожевников Н.Н. Основные концепции современного естествознания: Учебн. пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2000.
4. Tulkunovna, U. D. (2021). THE DEVELOPMENT OF CHEMISTRY TEACHING METHODS IN SCHOOLS. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 109.
5. Tulkunovna, U. D. (2023). SYSTEM-ACTIVITY APPROACH IN TEACHING CHEMISTRY AT SCHOOL. *Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595)*, 3(2).
6. Усмонова, Д. Т. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРЕДМЕТУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ НА ТЕМУ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ». *Educational Research in Universal Sciences*, 2(2), 637-643.
7. Усмонова, Д. Т., & Джураева, Ф. А. (2022). МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI | JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION*, 1(1), 18-22.

8. Алимова, Ф. А. (2020). Современные технологии при обучении химии. Учебник. *Ташкент: Идтисодиёт дунёси, 307.*
9. Alimova, F. A. (2021). Project activities of students in the digital educational environment. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 11(12), 97-99.*
10. Usmonova, D. (2019). Using Didactic Games in Chemistry Education. *Eastern European Scientific Journal, (1).*
11. Усмонова, Д. Т. (2024). Интеграция Различных Сторон Образовательного Процесса И Компонентов Внешней Среды В Реализации Профильного Обучения. *International Journal of Formal Education, 3(1), 23-26.*
12. Alimova, F. A., Mirkomilov, S. M., Usmanova, D. T., & Iskandarov, A. Y. (2021). The Problem Of Formation Of Information Competences In Future Chemistry Teachers. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 8(2), 1117-1123.*
13. Усмонова, Д. (2024). НАГЛЯДНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ. *Interpretation and researches.*
14. Усманова, Д. Т., & Алимова, Ф. А. ОЦЕНКА МОНОМЕРНЫХ ФРАГМЕНТОВ НИТРАТОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ МЕТОДОМ ЯМР 13–СПЕКТРОСКОПИИ. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych, 191.*